

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR INCREASING GOLD RECOVERY IN COPPER-GOLD ORE PROCESSING IN DUNDEE PRECIOUS METALS CHELOPECH

Desislava Sabeva-Domuschieva, Deyan Madanski, Stanislav Dzhamyarov

Dundee Precious Metals Chelopech, Sofia district, Village of Chelopech 2087, Bulgaria

ABSTRACT. The Chelopech Concentrator (part of *Dundee Precious Metals*) is located in central-western Bulgaria. The copper-gold ore processing is carried out in a single stage of “Primary Crushing” using a jaw crusher and is conducted within the underground mine. The crushed material enters for grinding in a semi-autogenous mill. The beneficiation process is flotation, with the flotation section consisting of three stages – bulk, copper, and pyrite sections – which produce copper-gold and pyrite concentrates. Optimisation research was carried out to explore opportunities for increasing gold recovery in the copper concentrate. Three different types of semi-industrial test for gravity gold recovery were conducted: pilot-scale semi-industrial tests with a *Knelson KC-CD12* concentrator, pilot-scale semi-industrial tests with a pilot hydrocyclone, and pilot-scale semi-industrial tests combining the *Knelson KC-CD12* concentrator and the pilot hydrocyclone. Determination of the optimal flotation process flowsheet was based on production and laboratory data. Higher gold grade in the concentrate, but lower overall gold recovery, was achieved from the bulk flotation tailings when using gravity concentration methods. No significant difference in final gold grade and recovery was observed when using pre-concentration with hydrocyclones before the *Knelson KC-CD12* concentrator or without it. Higher copper and gold recoveries were achieved by redirecting approximately 30% of the stream feeding the cleaner flotation directly to the final concentrate, without a significant change in concentrate quality.

Key words: gravity separation, *Knelson KC-CD12* concentrator, hydrocyclone, technological flotation flowsheet, concentration ratio.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИЗВЛИЧАНЕТО НА ЗЛАТО ПРИ ПЕРЕРАБОТКА НА МЕДНО-ЗЛАТНА РУДА В „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“

Десислава Събева-Домусчиева, Деян Мадански, Станислав Джамяров
„Дънди Прешъс Металс Чelopeч“ ЕАД, Софийска област, с. Чelopeч 2087, България

РЕЗЮМЕ. Обогатителна фабрика „Чelopeч“ (част от „Дънди Прешъс Метълс“) се намира в централна-западна България. Преработването на медно-златна руда се извършва в един стадий „Едро трошене“ от челюстната трошачка, като се реализира в подземен рудник, и натрошеният материал постъпва на смилане в полуавтогенна мелница. Използва се флотационен метод на обогатяване, като отделението по флотация се състои от 3 секции – колективна, медна и пиритна секции – които произвеждат медно-златен и пиритен концентрат. Реализирана е оптимизационна инициатива за търсене на възможности за увеличаване на добива на злато в медния концентрат. Проведени са три различни вида полуиндустриални тестове за гравитационно извличане на злато – пилотни полуиндустриални тестове с концентратор „Knelson KC-CD12“, пилотни полуиндустриални тестове с пилотен хидроциклон и пилотни полуиндустриални тестове с Knelson „KC-CD12“ и пилотен хидроциклон. Определянето на оптимална флотационна технологична схема беше реализирано на база производствени и лабораторни данни. По-високо набогатяване на златото, но по-ниско извличане, се постига при отпадък от колективна флотация, използвайки методи за гравитационно обогатяване. Не се наблюдава съществена разлика в крайното набогатяване и извличане на злато, използвайки предварително набогатяване с хидроциклони преди концентратора „Knelson KC-CD12“ или без него. Постигнати са по-високи извличания на мед и злато с пренасочване на около 30% от потока, захравващ пречистна флотация, директно към крайния концентрат, без значителна разлика в качеството на концентрата.

Ключови думи: гравитационно обогатяване, концентратор Knelson „KC-CD12“, хидроциклон, технологична флотационна схема, коефициент на набогатяване.

Въведение

Общи сведения за находище „Чelopeч“

Находище „Чelopeч“ е разположено западно от село Чelopeч, на около 85 km източно от гр. София, в южния склон на Стара планина, на границата със Златишката котловина. Надморската височина е приблизително около 700 m над морското равнище. В металогенно отношение находището попада в Елашко-Чelopeшкото рудно поле, Средногорска металогенна зона. Находище „Чelopeч“ се характеризира с медно-златно, масивно сулфидно орудяване, сложен минерален и химичен състав, сложни минерални взаимоотношения и структурно-текстурни особености. В рудите от находището са установени повече от 80 рудни и нерудни минерали, включително четири нови за науката минерали, открити за пръв път в света.

Експлоатацията на находището започва през 1953 г. Това е едно от най-големите медно-златни находища в Европа – както по количеството на доказаните запаси, така и по средното съдържание на полезните компоненти (Au, Ag, Cu) в рудите. Добивът се извършва по подземен способ. Добитата руда се преработва до получаването на медно-златен и пиритен концентрати.

Характеристика на рудата

Добиваните в рудник „Чelopeч“ руди се характеризират с много разнообразен и сложен минерален състав, като върху рудоподготовката и флотационния процес най-силно влияние оказват структурите на взаимно прорастване на полезните медни минерали. Основна промишлена стойност в чelopeшката руда имат металите злато, мед и сребро, които понастоящем се добиват в колективен медно-златен арсенсъдържащ и пиритен концентрат.

Медта е представена от значителен брой медсъдържащи фази – първични и вторични медни сулфиди, комплексни, медсъдържащи сулфосоли, оксидни медни минерали. При този състав, повече от 50 % от присъстващият в рудите метал мед е под формата на медно-арсенови сулфосоли, които са носители на вредният компонент арсен. Съдържането на мед в добитата руда е в диапазона 0.67- 0.87 %.

Златото в рудите е представено главно от минералите самородно злато и електрум, а много малка част от него присъства под формата на златни телуриди. Самородно злато се съдържа в почти всички рудни минерали. Средното

съдържание на злато в добитата руда е в границите 2.8 – 3.0 g/t, а средното съдържание на сребро е 4.63 - 5.28 g/t.

Рудите от находището съдържат от 15 до 35 процента пирит, който е отложен и тясно свързан с всички останали рудни минерали, носители на полезните компоненти.

Решаващо влияние върху преработката на рудите имат вредните компоненти като сяра със съдържание 11% – 13% и арсен 0.18% – 0.28%. Особено нежелан елемент-примес представлява арсенът, който е вреден компонент за пирометалургичните процеси.

Настояща технологична схема на Обогатителна фабрика „ДПМ-Челопеч“

Трошенето в Обогатителна фабрика (ОФ) „Челопеч“ се извършва в един стадий „Едро трошене“ от челюстната трошачка като се реализира в подземен рудник. Натрошената руда се транспортира на повърхността чрез система от гумено-транспортни ленти, където се съхранява на табан. Натрошеният материал постъпва за смилане в полуавтогенна мелница, в която е възможно смилането на 275 t/h първично натрошена руда до продукт с размери 80% под 160 µm. Мелницата работи в затворен цикъл с батерия хидроциклони. Пясъците от циклоните се връщат гравитачно към захранващата точка на полуавтогенната мелница, а сливът постъпва в агитатор. След това материалът постъпва на флотация. Отделението по флотация се състои от 3 секции – колективна, медна и пиритна секция.

Пулпът от агитатора се подава на колективна флотация, състояща се от четири 100 кубикови флотационни машини. Камерният продукт се отделя като краен отпадък (отпадък колективна флотация) и се подава в сгъстител за отпадък, а пенният (колективен концентрат) преминавайки през три броя агитатори за осигуряване на достатъчно време за депресия на пирита, захранва цикъла на медна селекция.

Медната селекция се осъществява в четири броя четирикамерни флотационни машини “Денвер-500” за основна медна флотация, четири броя четирикамерни машини “Денвер-300” за контролна медна флотация и четири броя стъпкови флотационни реактора (SFR) за пречистна флотация. Пенният продукт от основна медна флотация преминава през два етапа на пречистване: I^{ва} и II^{ра} пречистка, а камерният захранва контролна на медна флотация. Пенният продукт от контролна на медна флотация се връща в основна медна флотация, а камерният (отпадък контролна медна флотация) е краен отпадък от операцията и захранва цикъла на пиритна флотация или гравитачно постъпва в сгъстител за отпадък. Пречистването на медния концентрат се извършва в четири броя стъпкови флотационни реактора.

Камерният продукт от пречистна флотация се връща в захранване на основна медна флотация. Пенният продукт и от двете пречистки (от SFR 1, SFR 3 и SFR 4) е краен технологичен меден концентрат, който постъпва в сгъстител за меден концентрат.

Пиритната флотация в обогатителната фабрика „Челопеч“ се осъществява от 5 броя стъпкови флотационни реактора (SFR). Цикълът на пиритна флотация разделя отпадъка от медна флотация, захранващ секцията, на флотационен пиритен концентрат и флотационен пиритен отпадък. Концентратът от всеки реактор постъпват в сгъстителя за пиритен концентрат. Отпадъкът се

транспортира до сгъстителя за отпадък, където се обединява с колективния отпадък.

Концентратът от медната флотация се подава на високопроизводителния сгъстител за меден концентрат. Филтрацията на сгъстения продукт е посредством филтър преса. Влагата на медния концентрат е между 6 - 7%. Концентратът от пиритна флотация се подава на сгъстител за пиритен концентрат. За получаването на краен пиритен концентрат се използва филтър преса като влагата е между 7 - 8%.

Колективният отпадък и пиритният отпадък от различните флотации, се обединяват като общ отпадък и се подават в сгъстителя за отпадък. Част от сгъстения отпадък се транспортира до инсталацията за пастово запълнение, а останалата част се отправя към отпадъкохранилището. Технологична схема на обогатителната фабрика е показана на фигура 1.

Фиг. 1. Настояща технологична схема на обогатителна фабрика „Челопеч“

Материал и методика

От 2022 г. Обогатителната фабрика в „ДПМ-Челопеч“ произвежда концентрат с 10% съдържание на мед, което доведе до значително увеличение на добива на мед и злато, докато извличанията на двата метала при колективна флотацията са се увеличили с по-малко от 1%.

Анализът на постигнатите производствени данни, резултатите от различни лабораторни тестове, както и динамиката на пазара на метали, бяха причината да се започне оптимизационна инициатива за търсене на възможности за увеличаване на добива на злато в медния концентрат.

Инициативата за оптимизация следваше следните стъпки:

- Полуиндустриални тестове с пилотен концентратор „Knelson KC-CD12“ за изследване на възможността за извличане на злато от различни потоци, където методите за флотация са ограничени.
- Определяне на оптимална технологична схема на флотация за изследване на възможността за увеличаване на извличането на мед и злато в медния концентрат.

Пилотни полуиндустриални тестове с концентратор „Knelson KC-CD12“ и пилотни хидроциклони

Проведени са три различни вида полуиндустриални тестове за гравитационно извличане на злато.

Пилотни полуиндустриални тестове с концентратор „Knelson KC-CD12“.

Проведени са 30 полуиндустриални теста върху три различни потока (меден отпадък, отпадък от пречистна флотация и колективен отпадък) с Knelson „KC-CD12“ при различни работни параметри по технологичната схема показана на фигура 2. Основни параметри за определяне на оптималната работа на Knelson „KC-CD12“: време на цикъл, дебит на флудизиращата вода и обороти. На база получените химични анализи са направени изчисления на добив на концентрат, коефициент на набогатяване и извличането на злато и са изведени заключения.

Фиг. 2. Технологична схема на работа с гравитационен концентратор „Knelson KC-CD12“

Пилотни полуиндустриални тестове с пилотен хидроциклон

Проведени са 2 полуиндустриални теста с (отпадък от пречистна флотация) с пилотен хидроциклон по технологична схема показана на фигура 3. Основните параметри за определяне на оптималната работа на пилотен хидроциклон са размер на дюзата и работно налягане. На база получените химични анализи са направени изчисления на добив на концентрат, коефициент на набогатяване и извличането на злато и са изведени заключения.

Фиг. 3. Технологична схема на работа с пилотен хидроциклон

Пилотни полуиндустриални тестове с Knelson „KC-CD12“ и пилотен хидроциклон

Проведени са 8 полуиндустриални теста върху два различни потока (меден отпадък и отпадък пречистна флотация) с Knelson „KC-CD12“ и пилотен хидроциклон, използващи най-добрите работни параметри на Knelson „KC-CD12“ по технологична схема показана на фигура 4. На база получените химични анализи са направени изчисления на добив на концентрат, коефициент на набогатяване и извличането на злато и са изведени заключения.

Фиг. 4. Технологична схема на работа Knelson „KC-CD12“ с пилотен хидроциклон

Определяне на оптимална флотационна технологична схема на база производствени и лабораторни данни

На база извършените анализи на постигнатите производствени данни и резултатите от различни лабораторни данни, дават възможност да се определи оптимална флотационна схема, чрез използването на следните инструменти:

- ❖ По-нисък концентрат, по-висок добив.
- ❖ Коефициент на набогатяване на Cu и Au – медна секция.
- ❖ Извличане на Cu и Au в различни потоци – медна секция.
- ❖ Лабораторни тестове за изследване на възможността за производство на краен концентрат директно от основна медна флотация.

За постигане на оптимални производствени резултати са проведени няколко на брой промишлени тестове при 3 различни схеми на основна флотация като е намалено съдържанието на мед в медния концентрат до диапазона (7,8-8,8)%Cu. Тестовите са проведени в 3 основни варианта:

Вариант 1 - Настояща технологична флотационна схема

На фигура 5 е показана настоящата флотационна технологична схема в медната селекция по която работи Обогастителната фабрика.

Фиг. 5. Настояща технологична схема на „ОФ-Челопеч“ - Вариант №1

Вариант 2 – Модифицирана технологична флотационна схема

На фигура 6 е показана модифицирана технологична флотационна схема с пренасочване на около 30% от потока захранващ пречистна флотация директно към крайния концентрат.

Фиг. 6. Модифицирана технологична схема на „ОФ-Челопеч“ - Вариант №2

Вариант 3 – Модифицирана технологична флотационна схема

На фигура 7 е показана модифицирана технологична схема с изключване на пречистната секция и производство на краен меден концентрат директно от основна медна флотация.

Фиг. 7. Модифицирана технологична схема на „ОФ-Челопеч“ - Вариант №3

Резултати и дискусия

Пилотни полуиндустриални тестове с концентратор „Knelson KC-CD12“ и пилотни хидроциклони

Сравнение на технологичните параметри – добив на концентрат, коефициент на набогатяване и извличането на злато при три различни вида полуиндустриални тестове за гравитационно извличане на злато са представени на фигурите 8,9 и 10.

Фиг. 8. Получени резултати по технологична схема на работа с гравитационен концентратор „Knelson KC-CD12“ при три различни отпадъка

Фиг. 9. Резултати по технологична схема на работа с пилотен хидроциклон с меден отпадък при различен размер на дюзата

Фиг. 10. Резултати по технологична схема на работа на Knelson „KC-CD12“ с пилотен хидроциклон при два различни отпадъка

Въз основа на получените резултати от лабораторните експерименти могат да се направят следните изводи:

- ❖ По-високо ниво на обогатяване на златото при колективния отпадък, повече от 10.
- ❖ По-високо извличане на злато при отпадъка от пречистна флотация.
- ❖ Най-ниските параметри са постигнати при отпадъка от контролна флотация, въпреки добива.
- ❖ Няма съществена разлика между технологични схеми 1 и 3.

Определяне на оптимална флотационна технологична схема на база производствени и лабораторни данни

На фигура 11, 12, 13 и 14 са представени получени обобщени технологични резултати от проведените промишлени тестове и лабораторни данни при три различни схеми на основна флотация при намалено съдържанието на мед в медния концентрат до диапазона (7,8 - 8,8)%, Cu.

Фиг. 11. Обобщени производствени данни при работа на ОФ при различни съдържания на мед в медния концентрат

Фиг. 12. Разпределение на мед и злато при медна флотация

Фиг. 13. Извличания на мед и злато в основна и пречистна флотация

Фиг. 14. Коефициент на набогатяване на мед и злато в колективна и медна флотация

Въз основа на сравнение на обобщените технологични резултати от всички видове изследвания при три различни схеми на основна флотация могат да се направят следните изводи:

- ❖ Постигнато по-високо извличане с 3% Cu и 5% Au, при намаляване на съдържанието на мед в концентрата с 5%.
- ❖ Набогатяването на злато в пречистната секция - под 1,5 за производство на концентрат с ниско съдържание.
- ❖ Много високо съдържание на злато в циркулиращия отпадък от пречистна флотация.
- ❖ Възможно е производство на краен меден концентрат със съдържание на мед в диапазон 8-10% без

пречистна секция – лабораторен тест, ако съдържанието на захранващата руда е над 0,6% Cu.

- ❖ Лабораторните данни за отпадъка от пречистна флотация доказват по-високите загуби на мед и злато в пречистната секция.

Заклучение

Получените резултати от направените анализи на постигнатите производствени данни, резултатите от различни лабораторни, полупромишлени и промишлени тестове, дават възможност да се направят следните заключения:

- ❖ По-високо набогатяване на злато, но по-ниско извличане се постига при отпадък от колективна флотация, използвайки методи за гравитационно обогатяване.
- ❖ Не се наблюдава съществена разлика в крайното набогатяване и извличане на злато, използвайки предварително набогатяване с хидроциклони преди концентратора „Knelson KC-CD12“ или без него.
- ❖ Постигнати са по-високи извличания на мед (0,34%) и злато (2,11%) с пренасочване на около 30% от потока захранващ пречистна флотация директно към крайния концентрат, без значителна разлика в качеството на концентрата.

Литература

- Балтов, И., И. Дончев. (2012). *Георесурси и технологии за преработка на златни и златосъдържащи руди в България*. Геология и минерални ресурси. София.
- Копалкар, А., Р. Лапланте (2007). *Влияние на работните променливи в концентраторите на Knelson*. Пилотно проучване.
- Киао Чен, Хонг-инг Янг, Лин-Лин Тонг (2020). *Изследване и приложение на концентратор Кнелсън*. Пилотно проучване.
- Мочев, Д., Григорова, И., И. Нишков (2018). *Гравитационни методи за обогатяване и рециклиране на суровини*, Изд. Авангард Прима, ISBN 978-619-239-100-3.
- Попов, П., Стр. Страшимиров, К. Попов, М. Каназирски, К. Богданов, Р. Радичев, С. Димовски, С. Стойков. (2012) *Геология и металогения на Панагюрския руден район*, 227 стр. Изд. къща “Св. Иван Рилски”, 228 с.
- Стоев, С. (1988) *Гравитационни методи за обогатяване на полезни изкопаеми*. Печатна база при Министерството на културата, науката и просветата.